

Os Impactos da Covid-19 no Setor de Eventos na Zona Leste de São Paulo

Los Impactos de la Covid-19 en el Sector de Eventos en la Zona Este de São Paulo

The Impacts of Covid-19 on the Event Sector in the Eastern Zone of São Paulo

Recebido

Received

Recibido

03 mai. 2025

May. 03, 2025

03 may. 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

24 ago. 2025

Aug. 24, 2025

24 ago. 2025

Publicado

Published

Publicado

01 out. 2025

Oct. 01, 2025

01 oct. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.29327/2384439.4.1-5

São Paulo

v. 4 | n. 1

v. 4 | i. 1

e41345

Outubro/Dezembro

October/December

Octubre/Diciembre

2025

Vitória Arruda de Camargo¹

vitoria.camargo3@fatec.sp.gov.br

Carlos de Oliveira¹

carlos.oliveira116@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior¹

ali.abrao@fatec.sp.gov.br

1 – FATEC – Faculdade de Tecnologia de Itaquaquecetuba

Resumo:

O presente estudo investigou os impactos causados pela pandemia da Covid-19 no setor de eventos na Zona Leste da cidade de São Paulo. Justifica-se pela relevância econômica e social que esse segmento possui, sendo responsável por gerar empregos diretos e indiretos. O objetivo principal foi compreender de que forma as empresas do setor conseguiram manter-se ativas durante o período pandêmico, mesmo diante de um cenário adverso e instável. Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo com abordagem quantitativa, por meio da aplicação de questionários a 21 empresas da região. Os resultados apontaram que a maioria das empresas sofreu significativa redução de faturamento, mas encontrou alternativas para continuar operando, como a adoção de eventos online e a melhoria no relacionamento com os clientes. Conclui-se que, embora os impactos tenham sido profundos, o setor demonstrou resiliência e capacidade de adaptação, sendo necessário, no entanto, reforçar estratégias de gestão e inovação para lidar com futuras crises.

Palavras-chave: Pandemia; Setor de eventos; Zona Leste; reinvenção; gestão logística.

Abstract:

This study investigated the impacts caused by the Covid-19 pandemic on the events sector in the Eastern Zone of São Paulo city. The relevance of this topic lies in the economic and social importance of the sector, which generates numerous direct and indirect jobs. The main objective was to understand how companies in this field remained active during the pandemic, despite the challenging and unstable context. Quantitative field research was conducted through standardized questionnaires applied to 21 local companies. The results showed that most businesses experienced a considerable drop in revenue but adopted alternative measures such as online events and stronger customer relationships. It is concluded that although the pandemic deeply affected the sector, it also revealed its resilience and adaptive capacity. Nevertheless, reinforcing strategic planning and innovation is essential for dealing with future crises.

Keywords: pandemic; events sector; Eastern Zone; reinvention; logistics management.

Resumen:

Este estudio investigó los impactos causados por la pandemia de Covid-19 en el sector de eventos en la Zona Este de la ciudad de São Paulo. La justificación del tema radica en la importancia económica y social de este sector, que genera empleos directos e indirectos. El objetivo principal fue comprender cómo las empresas del

sector lograron mantenerse activas durante el período pandémico, a pesar de un contexto adverso e inestable. Se realizó una investigación de campo con enfoque cuantitativo, mediante la aplicación de cuestionarios a 21 empresas locales. Los resultados indicaron que la mayoría de las empresas experimentaron una reducción significativa de ingresos, pero encontraron alternativas como la realización de eventos en línea y el fortalecimiento de la relación con los clientes. Se concluye que, aunque los impactos fueron profundos, el sector demostró resiliencia y capacidad de adaptación, siendo necesario reforzar las estrategias de gestión e innovación para enfrentar futuras crisis.

Palabras clave: *pandemia; sector de eventos; Zona Este; reinención; gestión logística.*

1. INTRODUÇÃO

A pandemia da Covid-19 provocou uma crise sanitária e econômica sem precedentes em escala global, afetando diretamente diversos setores da economia. O setor de eventos, altamente dependente da presença física e da reunião de pessoas, foi um dos mais impactados, sendo forçado a interromper suas atividades por tempo indeterminado.

De acordo com a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (ABRAPE, 2021), cerca de 350 mil eventos foram cancelados ou adiados entre os anos de 2019 e 2021, afetando diretamente a renda de milhões de profissionais, como produtores, cerimonialistas, garçons, músicos, seguranças, decoradores, fornecedores e outros prestadores de serviço. Embora muitos segmentos econômicos tenham conseguido se adaptar ao contexto pandêmico por meio do trabalho remoto e da digitalização, o setor de eventos encontrou grandes limitações para essa transição.

Neste cenário, este estudo se justifica pela necessidade de compreender como pequenas e médias empresas do ramo de eventos, localizadas na Zona Leste da cidade de São Paulo, enfrentaram os desafios impostos pela pandemia. Essa região, marcada por muitos empreendedores autônomos e negócios familiares, foi fortemente afetada pelas restrições sanitárias e pela queda da demanda por eventos sociais e corporativos.

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar os impactos da pandemia da Covid-19 no setor de eventos da Zona Leste de São Paulo, com ênfase nas estratégias adotadas por empresas de pequeno e médio porte para manterem-se ativas no mercado.

Os objetivos específicos do estudo são: i) Descrever o conceito de eventos e sua relevância econômica e social; ii) Demonstrar a importância da gestão logística para a realização de eventos; iii) Identificar as principais consequências da pandemia para o setor de eventos; iv) Analisar as perspectivas de retomada e recuperação do setor no período pós-pandêmico.

A questão norteadora deste estudo é: Como o setor de eventos na região da Zona Leste da cidade de São Paulo manteve-se ativo no mercado durante a pandemia da Covid-19?

Para responder a essa problemática, a pesquisa utiliza metodologia de natureza descritiva e abordagem quantitativa, com base em uma revisão bibliográfica e na aplicação de um questionário estruturado a 21 empresas do setor de eventos localizadas na Zona Leste da capital paulista. O levantamento de dados teve como foco compreender as experiências, estratégias e impactos enfrentados pelas empresas durante o período mais crítico da pandemia.

Dessa forma, este estudo busca contribuir para o entendimento do comportamento organizacional de empresas de eventos diante de situações de crise, além de oferecer subsídios para a formulação de estratégias mais eficazes de resiliência e recuperação econômica no setor.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Conceito de Eventos

Eventos são encontros planejados que reúnem pessoas ou entidades em um local, data

e horário previamente organizados por profissionais capacitados, com o objetivo de promover celebrações, comercialização, divulgação e fortalecer vínculos culturais, econômicos, sociais e familiares. Um evento é capaz de gerar fortes emoções tanto para os participantes quanto para os organizadores. Para os participantes, representa uma oportunidade de interação, descontração e reflexão; para os organizadores, é o momento de aplicar conhecimentos e habilidades práticas, além de exigir trabalho árduo, concentração, criatividade, organização, gestão, planejamento e, principalmente, resultados (Zanella, 2006).

Nesse sentido Salgado (2010) conceitua evento de forma simples:

Evento é um conjunto institucional promocional, utilizado na comunicação dirigida, com a finalidade de criar conceito e estabelecer a imagem de organizações, produtos, serviços, ideias e pessoas físicas ou jurídicas, por meio de um acontecimento previamente planejado, a ocorrer em um único espaço de tempo com a aproximação entre os participantes, quer seja física, quer seja por meio de recursos da tecnologia (SALGADO, 2010, p. 31).

Os eventos desempenham papel significativo na economia, sendo aliados na geração de empregos e movimentação econômica. Eles envolvem diversos profissionais, como produtores, seguranças, músicos, fornecedores de *buffet*, garçons, decoradores, entre outros, que contribuem para a realização de eventos marcantes. Trata-se de um trabalho em equipe, com atividades que envolvem desde a organização até a participação efetiva no evento.

Cleuza G. Gimenes Cesca (2008 s.p) destaca que a atividade de "organizador de eventos" não é prerrogativa de nenhuma profissão específica, mas exige formação que facilite a inserção nesse campo tão relevante para as organizações.

A cultura brasileira valoriza a realização de eventos presenciais, como reuniões, casamentos, aniversários, congressos e formaturas. Entretanto, muitas profissões precisaram se adaptar, remanejar ou interromper suas atividades, sendo necessária a reinvenção desses profissionais, que demonstraram habilidade em criar e constituir eventos com recursos limitados para se manterem ativos no mercado.

2.2 A Importância da Gestão Logística para o Setor de Eventos

Durante a pandemia, uma gestão logística eficiente tornou-se essencial para a sobrevivência das empresas, independentemente de seu segmento ou porte. No setor de eventos, é crucial tomar decisões seguras, pois elas auxiliam na construção de uma imagem sólida e promissora para a empresa.

A logística desempenha papel fundamental, pois, mesmo com planejamento minucioso, falhas logísticas podem comprometer todo o evento. Sem uma logística eficiente, não há como realizar um evento marcante, uma vez que o sucesso de um evento está intimamente ligado à logística, abrangendo desde o planejamento até a execução, incluindo movimentação de pessoas, objetos de comunicação, montagem de ambientes, programação e outros materiais necessários.

Simões e Ribeiro (2007, p. 2) afirmam que "o ciclo PDCA é uma das ferramentas da gestão de qualidade que busca melhorar os resultados, ajudando a encontrar as causas que originam um problema e movimentar uma ação eficaz para sua solução". De acordo com o mesmo autor o ciclo PDCA consiste em quatro etapas: i) Planejar (Plan): Identificação do problema e estabelecimento de objetivos para elaboração de um plano

de ação. ii) Executar (Do): Implementação prática do plano de ação estabelecido. iii) Verificar (Check): Avaliação do atingimento das metas e acompanhamento da execução do plano. iv) Agir (Action): Realização de ajustes necessários identificados no processo e manutenção das melhorias contínuas.

Fonte: Simões e Ribeiro (2007)

Essa ferramenta visa à melhoria contínua dos resultados da empresa, permitindo identificar e corrigir falhas de forma ágil. No setor de eventos, sua aplicação é extremamente relevante, pois possibilita evitar prejuízos maiores.

Dessa forma, o *checklist* é uma ferramenta indispensável para uma boa organização. Cada processo requer um *checklist* específico; por exemplo, a conferência dos mobiliários não pode ocorrer simultaneamente à conferência da chegada dos alimentos, sendo necessário utilizar listas diferentes para evitar gargalos durante essas etapas.

A seleção adequada dos fornecedores é uma etapa crucial, pois imprevistos podem acarretar prejuízos no planejamento. Contar com prestadores de serviços que ofereçam soluções rápidas e estratégicas é essencial para minimizar possíveis erros.

Na realização de um evento, não podem ocorrer atrasos nas entregas de alimentos organizado e fornecido pelo serviço de *buffet*, equipamentos de som, mobiliários, decoração com flores que são frágeis e perecíveis, fornecidas por decoradores, entre outros. Portanto, é indispensável um planejamento detalhado do ciclo PDCA, pois existem exigências que devem ser cumpridas conforme a programação.

Salgado (2010) ressalta que "ao falharmos na preparação e no planejamento, caminhamos para falha na execução". Assim, é necessária uma gestão próspera, com projetos bem estruturados para cada evento, considerando características como perfil do público, tema, data, serviços necessários, montagem das equipes, entre outros.

2.3 As consequências da pandemia para o setor de eventos

O ano de 2020 surpreendeu a todos os brasileiros, e diversas profissões precisaram ser adaptadas, remanejadas ou até interrompidas, mesmo que temporariamente. No setor de eventos, não foi diferente. Houve a necessidade de reinvenção por parte dos profissionais da área para evitar uma paralisação total, embora o ramo de eventos tenha sido um dos mais afetados durante o cenário pandêmico.

O isolamento social, por mais desafiador que tenha sido, serviu também como um catalisador para a busca por novos conhecimentos, a união do setor em busca de maior

representatividade, a adoção de diferentes práticas de trabalho e a necessidade de exercitar a criatividade para inovar os processos e garantir a sobrevivência no novo contexto imposto pela pandemia.

De acordo com a Silva (2022) durante o agravamento da crise sanitária, o setor enfrentou inúmeras complicações, como a paralisação dos eventos, a queda no faturamento, a impossibilidade de presença dos funcionários nos postos de trabalho, a redução na demanda, entre outros fatores que exigiram concentração e adaptação rápida na gestão e controle das empresas.

[...] mais de 350 mil eventos foram cancelados em 2020 e outros 530 mil deixaram de ser realizados neste ano. Os impactos foram sentidos por mais de seis milhões de pessoas que dependiam de festas, eventos corporativos, casamentos e shows para sobreviver. Profissionais do ramo, viram a renda praticamente desaparecer ou perderam os empregos (EXAME, 2022, s.p).

Os eventos, antes vistos como ferramentas para diversos fins, como aprendizagem, *networking*, divulgação de produtos e serviços, e até mesmo celebrações sociais, passaram a ser alterados conforme as exigências do momento. A adaptação à nova realidade foi imprescindível, especialmente para os profissionais do setor, que, como ressaltado por Zanella (2012), têm como obrigação executar seus projetos de forma planejada, com profissionalismo e competência, a fim de evitar repercussões negativas para as empresas e seus públicos.

Antes da pandemia, a realização de eventos presenciais era uma prática comum, com grandes aglomerações de participantes, o que favorecia tanto o alcance do público quanto a expansão do mercado das empresas. A presença massiva de pessoas era característica de diversos tipos de eventos, desde os de pequeno porte até os de grande envergadura. Contudo, com as restrições impostas pela pandemia, essa dinâmica foi profundamente modificada, impactando não apenas os números de participantes, mas também a forma de organização e os resultados financeiros, que passaram a ser fortemente prejudicados pela diminuição da quantidade de eventos e pela adoção de novos modelos, como os eventos híbridos e *online*.

2.4 Perspectivas com a retomada do setor de eventos pós-pandemia

Apesar da retomada gradual e da estabilização do setor de eventos após o período crítico da pandemia, ainda persistem desafios e aprendizados importantes. Enquanto muitos segmentos econômicos conseguiram adaptar-se rapidamente ao formato remoto durante a crise sanitária, o setor de eventos foi um dos mais afetados, vivenciando uma forte queda na demanda, desemprego e prejuízos financeiros significativos.

A realização de eventos no formato híbrido ou remoto, embora possível, não exigia grandes equipes. Como consequência, as empresas do setor optaram por cortar custos considerados não essenciais, reduzindo, assim, a mão de obra e outros recursos operacionais.

Com a liberação parcial das atividades a partir de agosto de 2021, mesmo com limitações de público e aplicação de protocolos sanitários, o setor passou a demonstrar um certo otimismo. A movimentação gradual de eventos voltou a gerar empregos e renda na região, evidenciando um início de recuperação.

Atualmente, com a experiência adquirida, o setor de eventos reconhece a importância de manter protocolos de segurança e higiene como parte da sua rotina organizacional.

A adoção de boas práticas sanitárias não apenas fortalece a confiança do público, como também contribui para a prevenção de futuros riscos à saúde coletiva. Assim, mais do que uma exigência momentânea, os cuidados aprendidos durante a pandemia passaram a ser um diferencial essencial para garantir a continuidade e a credibilidade dos eventos presenciais.

Embora o setor de eventos tenha demonstrado sinais de recuperação após os impactos da pandemia, ainda carrega marcas significativas do período de instabilidade. Muitos profissionais conseguiram se restabelecer gradualmente, mas continuam conscientes da vulnerabilidade do setor, muitas vezes classificado como não essencial em situações de crise. A experiência vivida reforçou a importância da preparação constante e da capacidade de adaptação, que se consolidaram como competências fundamentais para enfrentar cenários imprevisíveis e garantir a sustentabilidade das atividades no futuro.

2.5 O Setor de Eventos no Contexto da Pandemia

A pandemia da Covid-19 desencadeou uma das maiores crises sanitárias e econômicas da história recente, impactando profundamente setores que dependem da presença física e da interação social, como o de eventos. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2020), o isolamento social teve como consequência imediata a paralisação de todas as atividades consideradas não essenciais. O setor de eventos, que representa aproximadamente 4% do PIB nacional, foi um dos primeiros a parar e o último a retomar suas atividades, enfrentando perdas estimadas em R\$ 230 bilhões entre 2020 e 2021 (ABRAPE, 2022).

O trabalho de Abrão Junior e Ferreira (2023) revela que aproximadamente 97% dos empresários da área em análise relataram prejuízos significativos, sendo que muitos profissionais ficaram sem fonte de renda durante longos períodos. Esse cenário motivou uma reestruturação forçada do setor e destacou a urgência de políticas públicas que favorecessem sua retomada.

2.6 Reinvenção dos Processos e Modelos de Negócios

Um dos objetivos específicos deste trabalho é compreender como os empreendedores se adaptaram ao novo contexto. O estudo de Abrão Junior e Ferreira (2023) mostra que a reinvenção foi inevitável e veio por meio de iniciativas como a criação de vouchers promocionais, uso intensivo de redes sociais e a oferta de eventos em formatos reduzidos ou online. Essas estratégias permitiram certa continuidade das atividades mesmo em um cenário extremamente adverso.

A reinvenção dos negócios passou a ser uma necessidade para a manutenção da presença no mercado. Profissionais adotaram ferramentas digitais, buscaram novas parcerias e investiram em formação e aprimoramento como forma de garantir relevância e atratividade junto ao público-alvo. Essas iniciativas confirmam o que Barreto (*apud* Schindwein, 2004) define como empreendedorismo: “a habilidade de criar e constituir algo a partir de muito pouco ou do quase nada”.

Segundo Martin e Lisboa (2020), o cenário atual exige que as empresas do setor de eventos adotem rapidamente estratégias que lhes permitam acompanhar as mudanças em curso. Diante disso, muitas delas se veem obrigadas a definir qual modelo de evento é mais adequado para sua atuação.

A transformação digital dos eventos é uma realidade e vem acelerando nos

últimos anos, principalmente com a demanda do próprio público, que está cada vez mais conectado e digital. Neste processo de transformação digital, a indústria inteira se vê diante de uma decisão que precisa ser tomada em relação ao formato dos seus eventos. Devem ser eles: presenciais; híbridos ou virtuais? (Martin; Lisboa; 2020, p. 3).

Conforme Priscila Vieira (2020), eventos híbridos são aqueles que integram experiências presenciais com recursos virtuais. Nesses formatos, tanto híbrido quanto digital, a chave para manter o interesse do público *online* está na oferta de conteúdos altamente relevantes, apresentados de maneira distinta da usada nos encontros físicos.

2.7 Desafios Enfrentados no Período Pandêmico

Outro ponto central é identificar os principais desafios enfrentados durante o período de isolamento social. De acordo com os dados coletados por Abrão Junior e Ferreira (2023), a redução do orçamento, a perda de estoque, a falta de apoio governamental e a insegurança jurídica estiveram entre os principais obstáculos relatados. Profissionais do setor enfrentaram ainda a incerteza quanto ao retorno das atividades e dificuldades emocionais causadas pela instabilidade econômica.

Mesmo com o auxílio emergencial oferecido pelo governo, muitos empreendedores não conseguiram acesso ao benefício ou não o consideraram suficiente para cobrir suas despesas. A Lei 14.046/2020, que permitiu a remarcação de eventos sem necessidade de reembolso imediato, também gerou dúvidas quanto à sua aplicação, gerando um ambiente de insegurança jurídica que agravou ainda mais a situação.

2.8 Resiliência e Sobrevivência em Tempos de Crise

A pandemia evidenciou a necessidade de resiliência como competência essencial para os profissionais do setor de eventos. Abrão Junior e Ferreira (2023) destacam que, mesmo diante das adversidades, os entrevistados demonstraram forte comprometimento, garra e determinação para continuar suas atividades, ainda que de forma parcial ou adaptada.

A resiliência é compreendida, nesse contexto, como a capacidade de superar obstáculos e encontrar alternativas viáveis para manter-se ativo no mercado. Essa postura foi visível nas ações criativas de reinvenção, no fortalecimento do espírito empreendedor e na busca contínua por inovação e formação profissional. Santos e Acosta (2011) reforçam esse entendimento ao afirmarem que o empreendedor é aquele que transforma o ambiente onde vive, mesmo diante do caos e da incerteza.

A resiliência pode ser entendida como um processo dinâmico de interação entre o indivíduo e o ambiente, representando a maneira como a pessoa reage a situações de risco, mantendo sua identidade mesmo diante de adversidades.

O termo resiliência no contexto do trabalho nas organizações refere-se à existência –ou à construção –de recursos adaptativos, de forma a preservar a relação saudável entre o ser humano e seu trabalho em um ambiente em transformação, permeado por inúmeras formas de rupturas. Couto (2002) aponta três características da pessoa ou organização resiliente: 1) a firme aceitação da realidade; 2) a crença profunda, em geral apoiada por valores fortemente sustentados, de que a vida é significativa; e, 3) uma “misteriosa” habilidade para improvisar. (BBbarlach, Limongi-França & Malvezzi, 2008, p.104).

O estudo evidencia que, mesmo sem apoio governamental efetivo, os profissionais

buscaram soluções por conta própria, demonstrando que a superação individual e coletiva foi fator decisivo para a permanência no setor. O isolamento social não apenas impôs barreiras, mas também motivou mudanças estruturais e comportamentais, essenciais para a sobrevivência e recuperação no período pós-crise.

3. MÉTODO

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza básica, com abordagem quantitativa e objetivo descritivo. O método adotado é o indutivo, conforme proposto por Marconi e Lakatos (2003), o qual se estrutura em três etapas: i) observação dos fenômenos; ii) identificação das relações entre eles; e iii) generalização das conclusões. O método foi escolhido por permitir a análise de um fenômeno específico o impacto da pandemia da Covid-19 com base na observação empírica de um grupo amostral representativo do setor de eventos.

A coleta de dados foi realizada por meio de uma pesquisa de campo, utilizando um questionário estruturado com perguntas objetivas e fechadas, aplicado a 21 empresas de pequeno e médio porte atuantes no setor de eventos, todas localizadas na região da Zona Leste da cidade de São Paulo. A escolha das empresas levou em consideração sua atuação direta na organização e execução de eventos sociais e corporativos.

O período de coleta ocorreu entre janeiro e março de 2022, e teve como foco compreender os principais impactos da pandemia no setor, além das estratégias utilizadas para enfrentamento da crise. Os dados obtidos foram organizados e analisados por meio de estatísticas descritivas, sendo os resultados apresentados em gráficos ilustrativos que demonstram as principais tendências observadas.

A aplicação do questionário buscou avaliar, entre outros aspectos, a redução no faturamento das empresas, a adoção de eventos *online*, as medidas gerenciais adotadas durante o isolamento social, o investimento em relacionamento com clientes e as perspectivas para a retomada das atividades presenciais.

A metodologia adotada permitiu compreender de forma concreta e mensurável como as empresas do setor de eventos da Zona Leste de São Paulo reagiram aos desafios da pandemia e quais fatores foram determinantes para sua permanência no mercado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta e analisa os resultados obtidos por meio da pesquisa de campo realizada com empresas do setor de eventos na região da Zona Leste da cidade de São Paulo. Os dados coletados foram analisados à luz da literatura existente, buscando compreender os impactos da pandemia de COVID-19 sobre o setor e as estratégias adotadas para sua adaptação e retomada.

Para alcançar esses objetivos, foram formuladas quatro perguntas-chave que orientaram a coleta de dados. As questões abordaram aspectos fundamentais da gestão e operação dos negócios durante o período pandêmico, com ênfase na análise da redução de faturamento, na adoção de eventos online como alternativa de continuidade, na manutenção de um relacionamento transparente com os clientes e no investimento em medidas corretivas para mitigar problemas já existentes, prevenindo impactos ainda

maiores. A seguir, as perguntas são organizadas em formato de tabela para melhor visualização.

Tabela 1 – Perguntas aplicadas na pesquisa de campo

Nº	Tema Investigado	Pergunta Aplicada
1	Redução de Faturamento	Sua empresa sofreu redução significativa de faturamento em decorrência da COVID-19?
2	Organização de Eventos Online	Durante a pandemia, sua empresa passou a organizar eventos no formato online?
3	Relacionamento com Clientes	Sua empresa adotou um relacionamento mais transparente e receptivo com os clientes durante o período crítico?
4	Solução de Problemas Preexistentes	Sua empresa investiu na resolução de problemas anteriores para minimizar os impactos durante a pandemia?

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

4.1 Coleta de dados

Para a coleta de dados deste estudo, foram entrevistadas 21 empresas localizadas na Zona Leste da cidade de São Paulo, todas atuantes no setor de eventos. Todas as empresas responderam integralmente ao questionário aplicado, que foi estruturado com perguntas fechadas e objetivas.

Durante a análise das respostas, foram observados pontos relevantes:

As empresas foram fortemente impactadas pela pandemia, passando por um período de grande incerteza devido à paralisação, adiamento e cancelamento de eventos.

Com a chegada da Covid-19, 47% dos respondentes relataram queda superior a 30% no faturamento. Outros 24% indicaram redução entre 10% e 30%, conforme representado no Gráfico 1.

Gráfico 1 - Redução de faturamento com o impacto da covid-19

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

A segunda pergunta relacionava a organização de eventos *online*, os dados revelam que: 90% das empresas conseguiram adaptar-se ao contexto de isolamento social por meio da realização de eventos *online*, enquanto 10% não realizaram atividades nesse formato, conforme destacado no Gráfico 2:

Gráfico 2 - Organização de eventos online

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

Todas as empresas (100%) afirmaram ter adotado uma postura transparente e receptiva no relacionamento com os clientes, como forma de manter a confiança e mitigar os impactos do período. Não foi elaborado gráfico para este quesito tendo em vista que não se justifica a ilustração gráfica de dados com representatividade total (100%), uma vez que não há variação entre as respostas. Representações gráficas são mais eficazes quando há diversidade ou comparações a serem feitas. Neste caso, o dado é mais bem compreendido e transmitido diretamente por meio da narrativa textual.

A quarta e última pergunta se relaciona com investimentos para corrigir possíveis desembarços bem com problemas de maiores impactos, 86% dos gestores relataram ter aproveitado o período de *lockdown* para resolver pendências antigas e reestruturar processos internos. Já 14% não adotaram essa prática.

Gráfico 3 - Investimento em desembaraçar problemas anteriores para impedir maiores impactos

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

Dessa forma, em resposta à questão-problema da pesquisa: “*Como o setor de eventos na região da Zona Leste da cidade de São Paulo manteve-se ativo no mercado durante a pandemia da Covid-19?*”. Conclui-se que, embora fortemente afetadas, as empresas buscaram alternativas para continuar operando. O uso da tecnologia para realização de eventos *online*, a adoção de ferramentas de gestão e o fortalecimento do relacionamento com os clientes foram ações essenciais para a sobrevivência das empresas durante o período mais crítico.

Destaca-se, ainda, o papel fundamental do *marketing* de relacionamento nesse contexto. As empresas passaram a reconhecer que um atendimento transparente e empático é capaz de fidelizar clientes, gerar confiança e promover indicações espontâneas, especialmente em momentos de crise. Como afirmam Kotler e Armstrong:

Marketing de relacionamento significa criar, manter e acentuar sólidos relacionamentos com os clientes e outros públicos. [...] Sua meta é oferecer valor de longo prazo aos clientes, na medida do sucesso e dar-lhes satisfação em longo prazo (Kotler e Armstrong, 1998, p. 397).

Conforme apontado por Corrêa e Caon (2002), um cliente satisfeito torna-se defensor da marca, promovendo-a por meio de recomendações espontâneas, aspecto fundamental para a sobrevivência das empresas em contextos de incerteza.

Por fim, os dados indicam que, diante de um cenário inesperado, as empresas que atuam no setor de eventos precisaram antecipar-se, planejar com mais rigor e investir em soluções que garantissem sua continuidade e preparassem o caminho para a retomada das atividades no pós-pandemia.

5. CONCLUSÃO

O presente estudo teve como objetivo principal analisar os impactos causados pela pandemia da Covid-19 no setor de eventos, com foco em empresas de pequeno e médio porte localizadas na Zona Leste da cidade de São Paulo. A pesquisa buscou compreender de que maneira essas empresas conseguiram manter suas atividades durante um período marcado por severas restrições sociais e econômicas, identificando as estratégias adotadas, os desafios enfrentados e os resultados obtidos.

Dentre os objetivos específicos, foi possível: i) descrever o conceito de eventos; ii) demonstrar a importância da gestão logística para o setor; iii) analisar as consequências da pandemia; e iv) discutir as perspectivas de retomada pós-pandemia. Todos esses objetivos foram devidamente contemplados ao longo do trabalho, evidenciando a relevância do tema para o campo da administração, economia e gestão de eventos.

Com base nos dados coletados em entrevistas com 21 empresas, os resultados apontam que, embora o setor de eventos tenha sido profundamente impactado, as empresas conseguiram, em parte, adaptar-se ao novo cenário, por meio da realização de eventos *online*, adoção de ferramentas de gestão como o ciclo PDCA, fortalecimento do relacionamento com os clientes e reestruturação de processos internos. Essas estratégias demonstram a resiliência e a capacidade de inovação dos profissionais envolvidos.

Dessa forma, pode-se afirmar que o setor de eventos conseguiu, ao longo do tempo, superar parcialmente os impactos causados pela pandemia da Covid-19. Embora o momento crítico tenha ficado no passado, os reflexos da crise ainda se fazem presentes em diversos aspectos da gestão e operação dos negócios. As empresas demonstraram capacidade de adaptação e inovação, mas a recuperação total ainda exige tempo, investimento e ajustes contínuos para consolidar um novo modelo de atuação, mais resiliente e alinhado às exigências do cenário pós-pandêmico.

A presente pesquisa também oferece contribuições relevantes ao campo do conhecimento, sobretudo por iluminar a realidade de um segmento muitas vezes negligenciado nas discussões econômicas e sociais, evidenciando sua importância não apenas como gerador de entretenimento, mas também como vetor de emprego e renda.

Entretanto, reconhece-se que este estudo apresenta algumas limitações, como a delimitação geográfica restrita à Zona Leste de São Paulo e o número reduzido de empresas participantes, o que impede a generalização dos resultados para outras regiões ou para o setor como um todo.

Dessa forma, sugere-se a realização de novos estudos com abrangência territorial mais ampla, que contemplem empresas de diferentes portes e regiões, a fim de analisar como o setor de eventos tem se reposicionado em um cenário pós-pandêmico. Também se recomenda a adoção de metodologias qualitativas mais aprofundadas, como entrevistas em profundidade ou estudos de caso, capazes de revelar nuances nos processos de inovação, digitalização e adaptação contínua. Além disso, torna-se pertinente a análise de dados financeiros ao longo de diferentes ciclos econômicos, permitindo avaliar não apenas os impactos da pandemia, mas também a resiliência de longo prazo e a preparação do setor para futuras crises.

Por fim, conclui-se que a pandemia impôs desafios sem precedentes, mas também

impulsionou uma transformação significativa na forma de organizar e pensar eventos. A capacidade de resposta, adaptação e reinvenção demonstrada pelas empresas estudadas evidencia o potencial de resiliência do setor e serve como base para futuras reflexões e planejamentos estratégicos.

REFERÊNCIAS

ABRAPE - Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. **Relatório de Impactos da Covid-19 no Setor de Eventos**. 2021. Disponível em: www.abrape.org.br. Acesso em: 2 maio 2025.

ABRAPE - Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. **Relatório de Impactos da Covid-19 no Setor de Eventos**. 2022. Disponível em: www.abrape.org.br. Acesso em: 2 maio 2025.

ABRÃO JUNIOR, A. A.; FERREIRA, T. A. **Os impactos da pandemia causados pela Covid-19 no setor de eventos**. In: MANEJO PÓS-COVID-19: aspectos biológicos, funcionais e sociais. Vol. 1. São Paulo: Editora Científica Digital, 2023. p. 108-117.

BRASIL. Lei 14.046, de 24 de agosto de 2020. **Institui sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14046.htm> Acesso em: 03 de mar. de 2025.

BARLACH, L.; LIMONGI-FRANCA, A. C.; MALVEZZI, S. **O conceito de resiliência aplicado ao trabalho nas organizações**. Interam. j. psychol., Porto Alegre, v. 42. n.1, abr. 2008. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-96902008000100011&lng=pt&nrm=iso>. Acessado em 22 mar. 2025.

CESCA, C. GIMENES, G. **Organização de eventos: manual para planejamento e execução**. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Summus, 2008.

CORRÊA, H. L. CAON, M. **Gestão de Serviços: Lucratividade por meio de operações e de satisfação dos clientes**. São Paulo: Atlas, 2002.

EXAME. **Abalado pela pandemia, setor de eventos precisa de apoio**. Disponível em: <https://exame.com/bussola/abalado-pela-pandemia-setor-de-eventos-precisa-de-apoio/> Acesso em: 03 mai. 2025.

KOTLER, P. ARMSTRONG, G. **Princípios de Marketing**. 7.ed Rio de Janeiro: Prentice Hall,1998.

MARCONI, M. A.; LAKATOS E. M. **Fundamento da metodologia científica**. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MARTIN, V. LISBOA, R. **Eventos digitais: híbridos e virtuais**. São Paulo: VM consultoria, 2020.

SALGADO, P. R. **Protocolo, Cerimonial e Etiqueta em eventos: uma prática ao alcance de todos**. São Paulo: Paulus, 2010.

SANTOS, F. S.; ACOSTA, L. F. **O Empreendedorismo e a Transformação Social**. 2011.

SCHLINDWEIN, R. **Empreendedorismo: A Habilidade de Criar Algo de Pouco**. 2004.

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. **Impactos da Pandemia no Setor de Eventos**. 2020. Disponível em: www.sebrae.com.br. Acesso em: 2 maio 2025.

SILVA, R. N. de S. **Uma história, muitas conquistas**. ABRAPE Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, 2022. Disponível em: <<https://abrape.com.br/perse-uma-historia-muitas-conquistas/>> Acesso em: 20, abr. 2022.

SIMÕES, A. M.; RIBEIRO, F. P. **Gestão da Qualidade**: Aplicação do Ciclo PDCA no Setor de Eventos. 2007.

SIMÕES, L.; RIBEIRO, M. C. **O Ciclo PDCA como ferramenta da Qualidade Total**. Araçatuba/SP, 2007.

SIQUEIRA, R. N. Exame - **Abalado pela pandemia, setor de eventos precisa de apoio**. 06, janeiro de 2022. Disponível em: <<https://exame.com/bussola/abalado-pela-pandemia-setor-de-eventos-precisa-de-apoio/>> Acesso em: 28 abril. 2023.

VIEIRA, P. **Evento híbrido**: o que é e porque realizá-lo. 2020. Disponível em: <https://www.priscilavieira.com.br/evento-hibrido-o-que-e-por-que-realiza-lo>. Acesso em: 03 mai. 2025.

ZANELLA, L. C. **Manual de organização de eventos**: planejamento e operacionalização. Atlas, 2006.

ZANELLA, L. C. **Gestão de Eventos**: O Caminho para o Sucesso. 2012.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."